

УДК 94 (477.75)“19”

*Бойцова Е.Е. *, Семенихина Н.В.*****ФОРМЫ ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОЙ РАБОТЫ МУЗЕЙНОГО ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «35-Я БЕРЕГОВАЯ БАТАРЕЯ»**

**ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь
 **Музейный историко-мемориальный комплекс «35-я Береговая Батарея»*

Аннотация. Статья посвящена анализу экспозиционно-выставочной деятельности музейного комплекса «35 Береговая батарея», в том числе процессов создания основных экспозиций и временных выставок, основанных на экспонатах из фондовых коллекций музея.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the exposition and exhibition activities of the museum complex "35-Coast Battery", including the processes of creating the main expositions and temporary exhibitions based on exhibits from the museum's stock collections.

Ключевые слова: экспозиционно-выставочная деятельность, Музейный историко-мемориальный комплекс «35-я Береговая Батарея», Великая Отечественная война.

Key words: exposition and exhibition activity, Museum Historical and Memorial Complex "35th Coastal Battery", Great Patriotic War.

Береговая батарея № 35 как фортификационный объект – одно из главных фортификационных сооружений береговой обороны Севастопольского оборонительного района, одна из двух батарей Севастополя 305-мм калибра. В июле 1942 года именно территория вокруг батареи стала местом последних боев за Севастополь, которые сегодня называют Героической трагедией. Подлинные казематы, сохранившие следы боев должны были стать местом памяти погибших и попавших в немецкий плен защитников города. Работы по созданию Музейного историко-мемориального комплекса «35-я Береговая Батарея», проводились на протяжении пяти лет с 2008 по 2012 год. Торжественное открытие комплекса состоялось 5 мая 2012 года. История создания музейного комплекса является уникальной, не только для Севастополя, но и для России, т.к. один из самых посещаемых севастопольских музеев создавался общественной организацией без государственного финансирования [5], [6].

Круглогодично для посетителей Музейного историко-мемориального комплекса «35-я Береговая Батарея», посвященного подвигу последних защитников Севастополя в годы Великой Отечественной войны доступны постоянно действующие наземная и подземная экспозиции. Наземную экспозицию гости музея осматривают самостоятельно, а подземную, расположенную непосредственно в казематах батареи, только в сопровождении экскурсовода в составе экскурсионных групп. Музей «35 Береговая Батарея» является единственным музеем Севастополя, посещение которого является бесплатным. Экспозиционно-выставочная деятельность мемориального комплекса включает в себя:

- 1) наполнение экспонатами внешней экспозиции, расположенной на открытой территории комплекса;
- 2) подготовку новых экспозиций в подземных казематах батареи;
- 3) проведение временных тематических выставок, составленных из экспонатов фондов;
- 4) организацию совместных выставок с архивами Севастополя, другими музеями, военно-историческими клубами, поисковыми организациями.

Особое внимание в экспозиции музейного комплекса уделяется разделу «Возвращенные судьбы», который постоянно пополняется в результате совместной научной работы сотрудников музея и поисковых отрядов.

К знаковой дате – дню начала обороны Севастополя 30 октября музейный комплекс «35 Береговая Батарея» традиционно открывает новую выставку. За годы работы музея было проведено 18 выставок, посвященных не только эпизодам и участникам обороны Севастополя, но и событиям Русской весны. Ранее в музее были представлены выставки, посвященные истории подвигов участников битвы за Севастополь, где было освещено десять судеб бойцов. «Три минуты войны Бориса Шейнина» – так называлась выставка работ севастопольского фотокорреспондента Бориса Григорьевича Шейнина, созданная на основе архива автора [7]. 23 февраля 1916 года открылась выставка «Забывтый полк», посвященная истории Запасного артиллерийского полка ДОТов и ДЗОТов. Создание экспозиции стало возможным благодаря многолетнему труду севастопольских поисковиков из отряда «Береговая оборона». Бойцы поискового отряда под руководством командира А.В. Неменко занимаются исследованием и расчисткой сохранившихся огневых точек и по скромным находкам восстанавливают боевой

путь полка. К 75-летию начала второй героической обороны Севастополя в конференц-зале музейного комплекса была открыта выставка «Начало бессмертия». На этой выставке были представлены архивные фотографии, материалы о боевом пути и послевоенной судьбе пятерых курсантов – ветеранов курсантского батальона Военно-морского училища береговой обороны, которые одними из первых встретили врага на подступах к Севастополю осенью 1941 года. Николай Федосеевич Баранов, Александр Романович Глушаков и Иван Григорьевич Мацигор присутствовали на открытии выставки, Лазарь Наумович Ройтенбург и отметивший своё 97-летие Николай Фёдорович Тарасенко, к сожалению, посмотреть ее не смогли из-за плохого самочувствия. Их воспоминания, истории, рассказанные от первого лица, легли в основу экспозиции. Выставка была открыта в 2016 году, на сегодняшний день из ее героев в живых никого не осталось. Последним 6 июля 2018 года ушел из жизни Иван Григорьевич Мацигор [5].

В 2017 году открылась необычная выставка, рассказывающая не о боях и подвигах, а об обычной жизни в окопах на передовой и получила название «По-фронтовому». Название подсказало письмо бойца Николая Колмогорова, хранящиеся в фондах музея, в котором есть такие строки: *«Добрый день, мамочка! Я жив-здоров, живу сама знаешь, как. По-фронтовому»* [3]. На выставке экспонировалось более 80 предметов, найденных на местах боев: ложки, бритвенные приборы, кружки, пробитый осколком котелок. О бытовой стороне жизни почти нет или крайне мало упоминается в документах. Особым украшением выставки стала реконструкция внутреннего помещения землянки, сделанная в натуральную величину, а также серия архивных фотографий.

«Как вместо свинца в бой бросали сердца» – так называлась выставка, посвященная военным медикам. В витринах были размещены подлинные предметы, найденные на оборонительных позициях под Севастополем, а также на местах размещения госпиталей, медсанбатов и медицинских пунктов периода 1941–1942 гг. С использованием подлинных предметов воссоздан интерьер полкового медицинского пункта. На выставке 2018 года были представлены материалы о судьбах 52 врачей, военных фельдшеров, санитарок, участников обороны Севастополя [4].

«Зенитное братство Севастополя» – такое название получила выставка 2019 года. Название заимствовано из книги участника обороны города, бывшего командира 54-й зенитной батареи Е.А. Игнатовича [2]. Выставка была посвящена героям-зенитчикам, в основу ее концепции были положены воспоминания начальника ПВО Севастополя полковника Жилина [1]. В следующем году выставку решено было посвятить военным шоферам, она прошла под названием «Их дороги». Выставка создана в сотрудничестве с общественной организацией реконструкторов «Автомобильно-мотоциклетная группа «Красная Армия».

В 2021 году новая выставка была посвящена участию береговой артиллерии в боях за Севастополь. К созданию выставки «Береговая оборона в боях за Севастополь» подтолкнул новый экспонат – уникальное издание 1942 года - брошюра Политуправления Черноморского флота «Береговая оборона в боях за Севастополь». Выставки, рассказывающей о роли артиллерии в ходе боев за Севастополь, в музее ранее не проводилось. Именно с залпов береговой батареи № 54, находившейся в 40 километрах от Севастополя в поселке Николаевка, и начался отсчет 250-ти дней второй героической обороны города. Для создания этой выставки сотрудниками музейного комплекса «35 Береговая Батарея» были подобраны уникальные документы, фотографии и другие музейные предметы из фондов музея, повествующие о подвигах советских артиллеристов, оборонявших Севастополь, и истории береговых батарей нашего города.

Цель создания музейного комплекса «35 Береговая Батарея» – сохранить память о Героической Обороне Севастополя 1941-1942 гг. и рассказать о ней как можно большему числу людей – безусловно реализуется. Популярность музея растет с каждым годом, посещаемость в 2021 году составила 113 567 человек. Это дает большой стимул к созданию новых экспозиций и выставок, лекционных занятий, телевизионных и интернет-проектов.

Литература

1. Жилин. И.С. Воспоминания. Рукописный текст. // Фонды Музейного историко-мемориального комплекса «35-я Береговая Батарея». № 5/2013-1/2.
2. Игнатович Е.А. Зенитное братство Севастополя / лит. запись С. Вигучина. К.: «Политиздат Украины», 1986. 264 с.
3. Колмогоров Н.Ф. // База данных «Мемориал 35 Береговой батарее». № 4073.
4. Лаврентьева В.Е. Медики в обороне Севастополя // Огненные дни Севастополя / составитель П.Е. Гармаш. Симферополь: «Таврия», 1982. С. 190-196.
5. Сайт «35-я береговая батарея». Режим доступа <http://35battery.ru/index.php/ru/home.html>
6. Устав ЧУСМИК «35-я береговая батарея» // Архив Музейного историко-мемориального комплекса «35-я Береговая Батарея».
7. Шейнин Б.Г. В объективе – война. Из блокнота военного фоторепортера. Севастополь: «Телескоп», 2015. 368 с.